

BYUDJET TAQSIMOTIDA TA'LIM XARAJATLARINING ULUSHI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6111969>

Ruziyev Zafar Ikromovich

Qarshi Muhandislik Iqtisodiyot Instituti "Moliya" kafedrasida dotsenti

Abdullayev Olimjon G'ayratovich

"Davlat moliyasi va xalqaro moliya" yo'nalishi 1-kurs magistranti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Byudjet taqsimotida ta'lim xarajatlarining ulushi, moliyaviy munosabatlar, Budjet tizimi haqida ma'lumotlar berilgan.*

Kalit so'zlar: *Budjet, moliya, davlat, ta'lim, fuqarolar, iqtisodiy, ijtimoiy, me'moriy.*

Har bir mamlakatning normal ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy jihatdan rivojlanishi uchun muhim moliyaviy manba - davlat budjeti zarur. Davlat bu manba orqali jamiyatga va mamlakat fuqarolariga zarur tovarlar ishlab chiqarish va xizmatlar ko'rsatish, iqtisodiyot va ijtimoiy tarmoqlarning samarali faoliyat qilishi uchun me'yoriy va institutsional tuzilmalarning qonuniy asoslarini yaratish va shu bilan o'z fuqarolarining yashashi va ishlashi uchun moddiy va boshqa shart-sharoitlarni yaratib berish vazifalarini bajaradi. Davlat o'z funksiyalarini muvaffaqiyatli bajarishi uchun, shuningdek, rivojlanishning har bir bosqichida dolzarb bo'lgan strategik maqsadlarni amalga oshirish uchun mamlakatda yaratilgan moliyaviy resurslarning ma'lum bir qismini o'z qo'lida to'plamog'i ob'ektiv zaruriyatdir. Aynan shu ob'ektiv zaruriyatning mavjud bo'lishi davlat byudjetining mavjud bo'lishini va amal qilishini taqozo etadi. Davlat byudjetining mazmunini yoritishga turli davr va turli yo'nalishdagi iqtisodiy maktablar iqtisodchi olimlari turlicha yondoshganlar. Masalan, yuqorida nomi keltirilgan o'quv qo'llanmada "Davlat byudjeti deyilganda, eng avvalo, ikki tushunchaning qo'shilishini tushunmoq kerak: birinchisi davlat miqyosida yalpi ichki (milliy) mahsulotni taqsimlash natijasida vujudga keladigan iqtisodiy (moliyaviy) munosabatlar (iqtisodiy kategoriya) va ikkinchisi shu kategoriyaning namoyon bo'lish shakli sifatida davlatning asosiy moliyaviy rejasi" -deb izohlangan. O'zbekiston Respublikasining "Byudjet tizimi to'g'risida"gi Qonunida esa davlat byudjetiga quyidagicha ta'rif berilgan: "Davlat byudjeti - davlat pul mablag'larining (shu jumladan davlat maqsadli markazlashtirilgan jamg'armasi bo'lib, unda daromadlar manbalari va ulardan tushumlar miqdori, shuningdek, moliya yili mobaynida aniq maqsadlar uchun ajratiladigan mablag'lar sarfi yo'nalishlari va miqdori nazarda tutiladi)". Davlat byudjetining turli belgilari va xususiyatlarining yuqorida bayon qilingan tavsiflariga tayangan holda, uning mohiyatini aniqlab beruvchi quyidagi ta'rifni berish mumkin: davlat byudjeti - umumjamiyat miqyosida markazlashgan va davlat ishtirokida to'plangan va uni jamiyat taraqqiyoti turli sohalarining

rivojlanishiga sarflanadigan moliyaviy resursdir. Davlat byudjetining iqtisodiy kategoriya sifatidagi xususiyatlari uning shakli, moddiy mazmuni va mohiyatida namoyon bo'ladi. Shakl jihatidan, davlat byudjeti - bu davlatning asosiy moliyaviy rejasi bo'lib, unda byudjet pul munosabatlari tizimi sifatida miqdor jihatidan ifodalanadi. Binobarin, aynan byudjet rejasi mamlakatning muhim moliyaviy hujjati sifatida tuziladi, ko'rib chiqiladi, tasdiqlanadi va ijro etiladi. Unda pul mablag'larining markazlashtirilgan jamg'armasini shakllantirish, taqsimlash va undan foydalanishga doir iqtisodiy munosabatlar aks etadi. Moddiy mazmun jihatidan, davlat byudjeti - davlatning byudjet rejasini ijro etish jarayonida tashkil topadigan va foydalaniladigan asosiy markazlashtirilgan pul mablag'lari jamg'armasidir. Mohiyat jihatidan, davlat byudjeti - davlat boshqaruvining muhim vositasi bo'lib, uning yordamida davlat takror ishlab chikarish jarayonlariga ta'sir ko'rsatadi, inson irodasiga buysunmaydigan bozor kuchlarining salbiy ta'sirini bartaraf etadi. Huquqiy kategoriya sifatida davlat byudjeti - bu davlatning vazifa va funksiyalarini moliyaviy ta'minlash uchun mo'ljallangan pul mablag'lari jamg'armasini tashkil etish va sarflashning qonun bilan belgilangan shaklidir. Byudjet huquqiy akt shakliga ega bo'lib, vakolatli hokimiyat organi tomonidan qabul qilinadi va shu sababdan qonuniy kuchga egadir. Davlat byudjeti mamlakatning moliya tizimida markaziy o'rinni egallaydi. Markazlashtirilgan pul fondini shakllantirish orqali uning yordamida katta hajmdagi moliyaviy resurslar davlatning qo'lida to'planadi va ular umumdavlat ehtiyojlarini qondirishga sarf etiladi. Davlat byudjeti iqtisodiyot alohida tarmoqlarining rivojlanishida asosiy manba rolini ham o'ynaydi. Masalan, ilmiy-texnika taraqqiyoti asosida milliy iqtisodiyotda yangi tarmoq vujudga kelayotgan bo'lsa, uning paydo bo'lishini hozirgi sharoitda byudjetdan moliyalashtirishsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Davlat byudjeti milliy iqtisodiyot korxonalarini texnikaviy jihatdan qayta qurollantirishda alohida ahamiyatga ega. Byudjetdan iqtisodiyotga qilinayotgan xarajatlar va markazlashtirilgan investitsiyalarni moliyalashtirish, eng avvalo, ana shu maqsadlarga xizmat qiladi. Ayniqsa, ijtimoiy soha (maorif, sog'liqni saqlash, madaniyat va sport, fan, ijtimoiy ta'minot) xarajatlarini moliyalashtirish, oilalarga ijtimoiy nafaqa berish, aholi uchun ijtimoiy ahamiyat kasb etgan xizmatlar bahosidagi farqlarni byudjetdan qoplash, davlat hokimiyati organlari, boshqaruv va sud organlarini saqlash, fuqarolarning o'z-o'zini boshqarish organlarini moliyalashtirish, mamlakatning mudofaa qobiliyatini mustahkamlash kabi vazifalarning o'z vaqtida bajarilishini ta'minlashda davlat byudjetining ahamiyati juda beqiyosdir. Har qanday iqtisodiy kategoriyaning mohiyati uning funksiyalarida namoyon bo'ladi. Davlat byudjeti moliya iqtisodiy kategoriyasining tarkibiy bo'linmasi hamda byudjet munosabatlari moliyaviy munosabatlarning tarkibiy qismi hisoblangani uchun ularga pul shakli xosdir va ular taqsimlash, qayta taqsimlash va nazorat funksiyalarini bajaradi. Taqsimlash funksiyasini soliq, zayom, davlat mulkidan tushgan daromadlar, qogoz pullar emissiyasidan tushgan daromadlarni o'z ichiga oluvchi budjet daromadlari amalga

oshiradi. Bunda byudjet jamg'armasi xo'jalik sub'ektlari (yuridik va jismoniy shaxslar) daromadlari hisobiga shakllanadi. Bu daromadlar sof milliy mahsulotning birlamchi taqsimoti (ishchi va xizmatchilarning ish haqi, yollanma ishchilarning daromadlari, tadbirkorlik foydasi, renta, foiz) natijasida yuzaga keladi. Byudjetning qayta taqsimlash funksiyasi aniq maqsadli byudjet xarajatlariga tegishlidir. Davlat umumiy xo'jalik sub'ekti sifatida faoliyat yuritib, takror ishlab chiqarish jarayoni barcha ishtirokchilarining iqtisodiy manfaatlarini hisobga oladi, shuning uchun xam byudjet xarajatlari hamma soha va tarmoqlarni qamrab oladi. Agar taqsimlashning birinchi bosqichida byudjet mablag'lari milliy daromadda davlatning ulushi sifatida maydonga chiqsa, uning ikkinchi bosqichida esa ana shu ulush qismlarga bo'linadi va ko'p sonli kanallar orqali turli tadbirlarni moliyalashtirishga va fondlarni shakllantirishga yo'naltiriladi. Davlat byudjetining nazorat funksiyasi ham o'ziga xos bo'lgan xususiyatlarga ega. Byudjetning milliy iqtisodiyot bilan uzviy bog'liqligi takror ishlab chiqarishning barcha bo'linmalarida ahvolning qandayligi to'g'risida ma'lumotlar bilan doimiy ta'minlab turadi. Milliy iqtisodiyot istalgan bir sohasi yoki korxonaning moliyaviy ahvoli, albatta, davlat byudjeti bilan bo'ladigan o'zaro munosabatlarda – soliqlarda, to'lovlarda, byudjetdan moliyalashtirish hajmlarida, byudjet assignovaniyalarini o'zlashtirishda va hokazolarda – o'z ta'sirini ko'rsatadi. Davlat byudjeti takror ishlab chiqarishning barcha bosqichlariga faol ta'sir ko'rsatadi, milliy daromadni milliy iqtisodiyotning barcha tarmoqlari o'rtasida, shu jumladan moddiy ishlab chiqarish sohasidan nomoddiy sohaga (aholining kam ta'minlangan qatlami – pensionerlar, talabalar, ishsizlar, ko'p bolali, kam ta'minlangan oilalar va boshqalarning turmush darajasini barqaror ushab turish uchun sharoitlar yaratadi) qayta taksimlanishini ta'minlaydi; mahsulotlari va xizmatlari jamiyat uchun juda muhim va zarur bo'lgan, lekin barqaror past daromadli tarmoqlar (energetika, transport, aloqa va boshqalar)ni moliyaviy qo'llab-quvvatlashni amalga oshiradi. Davlat bozor iqtisodiyoti sharoitida budjet daromadini shakllantirishning asosiy manbai hisoblangan soliqlar yordamida alohida tarmoqlarning, xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning va jismoniy shaxslarning iqtisodiy faolligini ular ixtiyorida qoladigan pul mablag'lari ulushini ko'paytirish yoki kamaytirish orqali, tiyib turish yoki rag'batlantirish siyosatini amalga oshirish yo'li bilan tartibga soladi va shu tariqa, iqtisodiy muvozanatni ta'minlaydi. Yalpi ichki (milliy) mahsulotni davlat byudjeti orqali taqsimlash, bir vaqtning o'zida, o'zaro bog'langan va ma'lum darajada nisbatan mustaqil ham bo'lgan uch bosqichga egadir:

- 1) umumdavlat pul fondini shakllantirish (byudjet daromadlari);
- 2) hududiy va ma'lum maqsadlarga mo'ljallangan ko'p sonli byudjet fondlarini yaratish;
- 3) byudjet fondidan foydalanish (byudjet xarajatlari).

Davlat byudjeti orqali yalpi ichki (milliy) mahsulotni taqsimlashning bu uch bosqichlari bir vaqtning o'zida va uzluksiz sodir bo'lsa-da, bu narsa ularning nisbatan

alohidaligini ham inkor etmaydi. Birinchi bosqichda yuridik va jismoniy shaxslarga tegishli bo'lgan pul mablag'larining bir qismini davlatning qo'lida konsentratsiyalashtirish (to'plash, jamlash, olish) sodir bo'ladi. Ikkinchi bosqichda, yuqorida qayd aytilganidek, hududiy va ma'lum maqsadlarga mo'ljallangan ko'psonli fondlarning shakllanishi yuz beradi, ya'ni umumdavlat pul fondini bo'lishning murakkab taqsimlanish jarayoni amalga oshiriladi. Byudjet fondini shakllantirishda ikki xil tushunchadan foydalaniladi:

- 1) byudjetga to'lovlar (soliqlar, ajratmalar, bojlar va boshqalar);
- 2) davlat byudjetining daromadlari.

Xulosa: tushunchalar bir xil ma'noni anglatadi. Chunki ularning ikkalasi ham davlat va mablag'larni to'lovchilar o'rtasida vujudga keladigan bir xildagi taqsimlash munosabatlarini ifoda etadi. Davlat byudjetiga to'lovlar (soliqlar, ajratmalar, bojlar va boshqalar), eng avvalo, to'lovchilarning xarajatlaridan iborat bo'lib, ularning daromadlaridan chegirilsada, bir vaqtning o'zida, davlat byudjetida ular davlatning daromadlari sifatida gavdalanadi. Ana shundan, taqsimlash munosabatlariga kirishgan ishtirokchilar (tomonlar) o'rtasidagi manfaatlarda ba'zi bir farqli jihatlar vujudga keladi. Davlat byudjetning daromadlarini oshirishdan manfaatdor bo'lsa, bu narsa u yoki bu darajada to'lovchilarning (yuridik va jismoniy shaxslarning) manfaatdorligini pasaytiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. www.ziyonet.uz
2. www.yuz.uz
3. A.Rahmonov. Moliya
4. Malikov T.S., Qaydarov N.X. Moliya: umumdavlat moliyasi // O'quv qo'llanma. – Toshkent: “IQTISOD-MOLIYA”, 2009. – B. 556.
5. Malikov T.S., Jalilov P.T. Byudjet-soliq siyosati // Monografiya. – T.: Akademiya nashri, 2011. – B. 472